

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 8, November 2023, Halaman 72-76
Licensed by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986/7002)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10159579>

Pelatihan Mail Merge Menggunakan Microsoft Office 2016 Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Pengurus dan Anggota HIMPAUDI

Aryo Tanjung Kusumo¹, Henny Destiana², Fajar Agustini³, Euis Widanengsih⁴.
^{1,2,3,4}Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kabupaten Karawang,
Universitas Bina Sarana Informatika
Email : aryo.atk@bsi.ac.id¹, henny.hnd@bsi.ac.id², fajar.fgt@bsi.ac.id³, euis.ewh@bsi.ac.id⁴.

Abstrak

HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih didirikan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini dalam pembangunan pendidikan global. Organisasi ini telah aktif dalam mendukung guru PAUD dan mempromosikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas sejak tanggal berdirinya 31 Agustus 2007. Berbagai aktifitas yang dilakukan pengurus dan anggota, baik dalam hal belajar dan mengajar di PAUD masing-masing, maupun kegiatan dalam organisasi HIMPAUDI, banyak memanfaatkan perangkat ICT. Namun kendalanya, banyak staff pengajar dan pengurus yang kemampuannya masih minim dalam mengoperasikan perangkat ICT. Sehingga meskipun mereka memiliki perangkat ICT seperti laptop, mereka lebih sering menyerahkan pengetikan berbagai pekerjaan kepada orang lain. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ICT bagi para pengurus dan anggota PAUD yang berada bawah koordinasi HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dasar Microsoft Word dengan metode ceramah, tutorial dan praktek secara langsung dengan menggunakan laptop dan modul pelatihan. Rencana target capaian luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah penerbitan press release di media online dan video kegiatan sebagai bentuk publikasi dan dokumentasi kegiatan. Ilmu dan keahlian yang didapatkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu kelancaran aktifitas sehari-hari di PAUD masing-masing, maupun pekerjaan administratif di lingkungan keorganisasian HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih.

Kata Kunci: *Microsoft Word, Pelatihan, HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih.*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 10 November 2023

Accepted date: 19 November 2023

PENDAHULUAN

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah sebuah organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Mereka adalah sumber daya manusia yang paling berpengaruh terhadap pengasuhan, pengajaran dan perlindungan serta mengembangkan program PAUD melalui berbagai potensi kecerdasan dalam menunjang tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih didirikan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini dalam pembangunan pendidikan global. Organisasi ini telah aktif dalam mendukung guru PAUD dan mempromosikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas sejak tanggal berdirinya 31 Agustus 2007, selain itu juga menjadi wadah berkumpul bagi para guru dan pengurus PAUD untuk Memberikan dukungan dan pengembangan profesional bagi guru PAUD, Membangun kemitraan dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk mendukung peningkatan PTK yang Qualified dan menyuarkan hak-hak Guru PAUD yang berpihak pada kesejahteraan dan perlindungan mereka. Sekretariat HIMPAUDI Kecamatan

Cempaka Putih berada di Jalan Komplek Perkantoran Rawa Kerbau No.3 Rt.16 Rw.02 Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. baik dalam proses pembelajaran formal di sekolah maupun nonformal berupa pelatihan di luar sekolah (Putri et al., 2020). Lembaga pendidikan memegang peran utama untuk menanamkan karakter murid. Kegiatannya seperti diajarkan tata krama, sopan-santun, kejujuran, rasa tanggung jawab, kerja keras, integritas, disiplin, dan sekaligus solidaritas (Mawardi et al., 2020). Dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan efisien. Pembelajaran dengan ICT lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional (Muldiani, 2011). Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT baik yang bersifat offline maupun online, bisa dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berminat terutama pihak pendidik (Nuris, 2018).

Dalam mengisi kegiatan sehari-hari dalam HIMPAUDI, para pengurus dan anggota pengajar di lingkungan HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih tidak lepas dari kegiatan administrasi, seperti membuat materi seminar, kurikulum, surat keterangan, surat undangan, dll. Selama ini, kegiatan administrasi yang berkaitan dengan surat-menyurat secara massal biasanya dilakukan dengan membuat satu surat untuk difoto-copy dan ditulis tangan, atau dicopy dari file yang ada kemudian diganti bagian penerima atau substansi/isi surat, sehingga file akan menumpuk (Khotimah, 2019). Salah satu keahlian yang dapat membantu adalah mengetahui cara mengolah data dengan komputer, yaitu menggunakan salah satu aplikasi Microsoft Word yang sudah dipastikan digunakan dalam mendukung semua pekerjaan administratif (Warjiyono et al., 2021).

Microsoft Word telah menyediakan banyak fitur yang sangat membantu pekerjaan administratif para pengurus dan anggota HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih, namun kebanyakan tidak memiliki pengetahuan atau hanya punya sedikit keterampilan dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan dasar penggunaan aplikasi Microsoft Word. Aplikasi ini merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam dunia pendidikan dan perkantoran, untuk mengolah kata seperti membuat surat, makalah, laporan, dan sebagainya. Sehingga setiap pekerja di dunia pendidikan dan perkantoran dituntut untuk mampu menguasai keterampilan menggunakan perangkat lunak Microsoft Word (Susilo et al., 2020).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pengurus dan anggota di lingkungan HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih. adalah banyak para pengurus dan anggota di lingkungan HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih yang membutuhkan bantuan aplikasi pengolah kata untuk pendokumentasian dan pendistribusiannya. Namun di sisi lain, kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut masih sangat minimal sekali, sehingga menjadi kendala di saat banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan bantuan komputer.

Dengan diadakannya pengabdian masyarakat di HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih dalam bentuk pelatihan dasar Microsoft Word, maka diharapkan dapat menambah wawasan dan keterampilan para pengurus dan anggota HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih dalam menoperasikan aplikasi pengolah kata ini, sehingga bisa membantu menyelesaikan tugas pekerjaan administratif sehari-hari.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih akan dilaksanakan dengan cara pelatihan secara langsung kepada bagi pengurus dan anggota HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih tentang dasar-dasar penggunaan aplikasi office, khususnya Microsoft Word. Pada Sabtu, 21 Oktober 2023, pukul 09.00 – 12.00, kegiatan pengabdian masyarakat akan dilaksanakan di Ruang Aula Sekretariat HIMPAUDI

Kecamatan Cempaka Putih, Jalan Komplek Perkantoran Rawa Kerbau No.3 Rt.16 Rw.02 Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Dalam rangka pengabdian ini, tim pengabdian kepada masyarakat memiliki tugas masing-masing. Koordinasi kepada instansi serta pembuatan proposal pengabdian dan absensi peserta dan panitia menjadi tanggung jawab Aryo Tunjung Kusumo, M.Kom. Henny Destiana, M.Kom bertanggung jawab atas pembuatan modul materi dan menjadi tutor. Fajar Agustini, M.Kom, bertugas membuat press release dan kuesioner. Sementara Euis Widanengsih, M.Kom, akan menangani pembuatan laporan dan dokumentasi kegiatan. Mahasiswa yang terlibat diharapkan dapat merekap data kuesioner, absensi, serta mendokumentasikan foto dan video sebagai bagian dari kontribusi mereka dalam kegiatan ini.

Tahapan kegiatan dilakukan mulai dari penawaran proposal kerjasama dengan HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih, pertemuan secara langsung dengan pengurus dan anggota HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih untuk mempresentasikan maksud dan tujuan, serta teknis kegiatan, survei lokasi kegiatan ke Sekretariat HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di akhir nanti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pada Pengurus dan anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Cempaka Putih, Jakarta Pusat. HIMPAUDI adalah organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Pendidik anak usia dini adalah tenaga yang berperan menjadi panutan, pembimbing, pengasuh dan fasilitator bagi anak usia dini. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 09.45 hingga pukul 12.00 di sekretariat SSP HIMPAUDI, Kantor Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Pelaksana Aryo Tunjung Kusumo, M.Kom, selanjutnya pemberian materi mengenai Pelatihan Mail Merge Menggunakan Microsoft Office 2016 yang diisi oleh Henny Destiana, M. Kom dan dibantu anggota tutor lainnya sehingga mempermudah peserta dalam penerapan dan pengerjaan Latihan yang diberikan oleh tutor.

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manfaat yang diperoleh organisasi mitra adalah peningkatan pengetahuan tentang Mail Merge menggunakan Microsoft Office 2016. Mayoritas peserta mengungkapkan manfaat

yang diperoleh seperti yang disampaikan pada kuesioner.

Gambar 2. Hasil Quisioner Pra Pelatihan Pengabdian Masyarakat 21 Oktober 2023

Gambar 3. Hasil Quisioner Pra Pelatihan Pengabdian Masyarakat 21 Oktober 2023

Berikut beberapa pernyataan peserta:

1. Peserta Faiqoh Umas : “Baik sekali sangat berguna buat kegiatan guru PAUD dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan pelaporan”
2. Peserta Dwiningsih Handayani : “Kegiatan pelatihan sangat baik dan bisa dilanjutkan terus”
3. Peserta Suryaningsih : “Usul pelatihan dilanjutkan kembali”

KESIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pengurus dan anggota HIMPAUDI Kecamatan Cempaka Putih. Pelatihan ini sangat diapresiasi oleh peserta dimana dilihat dari antusias dan keaktifannya peserta dalam bertanya dan mengikuti pelatihan ini. Pada saat pembelajaran pun banyak para peserta yang antusias dalam pengerjaan soal yang diberikan kepada peserta dimana bertujuan untuk mengukur

kemampuan para peserta akan materi yang telah diberikan. Kegiatan berjalan lancar sampai akhir acara dan setiap tatap muka ditutup dengan diskusi dan pertanyaan yang berkaitan dengan isi materi pembelajaran. Bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat akan diberikan hadiah sebagai bentuk motivasi agar tetap semangat dan terus melanjutkan pelajaran atau materi yang telah diberikan.

Referensi

- Khotimah, T. (2019). Pelatihan Pembuatan Surat Massal Bagi Perangkat Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. *Ikra-Ith Abdimas*, 2(1), 16–18.
- Mawardi, I., Shalikhah, N. D., & Baihaqi, A. (2020). Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Berbasis Budaya Islami Sekolah di MI Muhammadiyah Sidorejo Bandongan. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 81–87.
- Muldiani, R. F. (2011). Media Pembelajaran Berbasis Animasi Komputer pada Mata Kuliah Fisika Terapan untuk program Studi Teknik Aeronautika Politeknik Negeri Bandung. *Sigma-Mu*, 3(1), 11–20.
- Nuris, D. M. (2018). Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis tik bagi guru akuntansi SMK. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 256–260.
- Putri, N. W. S., Suryati, N. K., Kartini, K. S., & Krisna, E. D. (2020). Peningkatan Softskill Ict Guru Melalui Pelatihan Penggunaan Microsoft Office Dan Sosial Media. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(4), 507–517.
- Susilo, J., Pujiatna, T., & Firmasari, S. (2020). Pembinaan Tata Bahasa dan Bentuk Surat-Menyurat Indonesia Berbasis Microsoft di Desa Mandala, Dukupuntang Kabupaten Cirebon. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 173–177.
- Warjiyono, W., Suryanti, E., Rousyati, R., Fatmawati, F., Tazali, I., Lisnawati, L., & Rosihyana, R. (2021). Pelatihan Aplikasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Desa Karangmangu. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 156–163.